

UNISECO

European Union's
Horizon 2020
Programme
GA N° 773901

Favorire la diversificazione culturale in un'area specializzata nella produzione di vino e orientata al mercato

Foto: A. Povellato

Understanding and Improving the Sustainability of Agro-ecological Farming Systems in the EU

BRIEF
ISSUE

La diversificazione culturale è un elemento cardine della transizione agroecologica. La creazione di nuove filiere locali per i prodotti agricoli e il recupero dei terreni abbandonati possono essere elementi strategici per migliorare la resilienza delle aree agricole fortemente specializzate e orientate al mercato.

In Chianti, la monocoltura della vite ha generato pressioni ambientali tali da stimolare la coscienza ambientale di alcuni agricoltori, che si sono uniti creando un "biodistretto". Tale iniziativa, guidata dagli agricoltori, si basa sull'elaborazione di una strategia che promuove il recupero dei terreni abbandonati per favorire la diversificazione culturale (oliveti, cereali, ortaggi) e la creazione di nuove filiere locali.

ABBANDONO DEI TERRENI MARGINALI

L'abbandono dei terreni marginali è una conseguenza della elevata redditività dei vigneti in Chianti, che ha favorito la diffusione della monocoltura sui terreni migliori e più facilmente meccanizzabili. Ciò ha contribuito alla ricolonizzazione boschiva nelle aree abbandonate, con effetti negativi sul paesaggio culturale e riduzione della biodiversità. Una maggiore diversificazione culturale può contribuire a mitigare il problema dell'abbandono. La mancanza di coordinamento tra gli agricoltori e tra gli agricoltori e gli attori della filiera è una delle barriere principali alla diversificazione.

Autore:

CREA

Paese:

Italia

Relativo al caso di studio UNISECO:

Biodistretto del
Chianti

Lingue:

EN, IT

Anno di pubblicazione:
2021

Editore:
Progetto UNISECO

Per domande su questo Issue brief, si prega di contattare l'Autore per email:

Contatto:

andrea.povellato@crea.gov.it

La co-costruzione della strategia

La strategia è stata co-costruita tramite un processo partecipativo, basato su una serie di workshop con attori locali e esperti di politiche agricole

Foto: A. Povellato

PROMUOVERE LA DIVERSIFICAZIONE CREANDO NUOVE FILIERE LOCALI PER I PRODOTTI AGRICOLI

La strategia per la transizione agroecologica proposta dal Biodistretto del Chianti si basa sulla rimozione delle principali barriere alla diversificazione colturale. La strategia promuove una serie di iniziative che dovrebbero essere attivate nel breve-medio termine per facilitare il coordinamento orizzontale e verticale tra gli attori.

Le iniziative principali riguardano: la creazione di progetti pilota per attivare nuove filiere locali; il rafforzamento dei servizi di consulenza agricola, sugli aspetti agronomici e quelli di marketing della transizione agroecologica; la messa in rete di agricoltori e attori della filiera per sostenere le iniziative esistenti in materia di appalti pubblici e privati.

BENEFICI ATTESI

Il recupero della produzione agricola sui terreni abbandonati potrebbe migliorare la cura degli elementi del paesaggio rurale ed aumentare la resilienza del sistema agricolo agli shock economici, fornendo le basi per la creazione di nuove filiere locali e di sinergie con le imprese della ristorazione e del turismo. Avendo riconosciuto la capacità dei Biodistretti di promuovere la transizione agroecologica a livello territoriale, nel 2019 la Regione Toscana ha emanato una Legge sui Distretti Biologici che riconosce i Biodistretti come attori istituzionali..

PER APPROFONDIRE

Sito del Biodistretto del Chianti - <https://www.biodistrettodelchianti.it/>

Sito web del progetto UNISECO – Case Studies – Italy - <https://uniseco-project.eu/case-study/italy>

SU UNISECO:

UNISECO è un progetto di ricerca dell'Unione Europea che ha l'obiettivo di sviluppare approcci innovativi per migliorare la comprensione dei meccanismi socio-economici e delle politiche che supportano ed ostacolano la diffusione di pratiche agroecologiche nei sistemi agricoli dell'Unione Europea.

Coordinatore del progetto: Dott. Gerald Schwarz // Email: gerald.schwarz@thuenen.de // Telefono: +49 531 596 5140 // Thünen Institute, Bundesallee 63 38116 Braunschweig, GERMANY

Durata del progetto: 1 Maggio 2018 – 30 Aprile 2021

<https://cordis.europa.eu/project/id/773901>

<https://zenodo.org/communities/uniseco-h2020/>

UNISECO nella banca dati dei progetti EIP-Agri:

<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/understanding-and-improving-sustainability-agro>

VISITA LA PIATTAFORMA UNISECO PER LE CONOSCENZE SULL'AGROECOLOGIA: <https://uniseco-project.eu>

Questo progetto è stato finanziato dall'Unione Europea all'interno del programma Horizon 2020 per la ricerca e l'innovazione, contratto N° 773901. Questo issue brief rappresenta le visioni degli autori. La Commissione Europea non è responsabile di nessun uso delle informazioni contenute in questo issue brief.